

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДИ ГОРЦЕВ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Психомахова Аминат Рашидовна¹

¹Кандидат исторических наук, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 5", Нахимовский проспект 4-а, Москва, Россия

Аннотация

В статье рассматривается вклад благотворительного общества в просвещение горцев Терской области Северного Кавказа в конце XIX - начале XX вв. Анализируются основные направления деятельности, на основе отчетов правления разных лет, дается характеристика методов и форм работы общества.

Ключевые слова: благотворительность, общество, Северный Кавказ, политика, государство, образование.

I. ВВЕДЕНИЕ

Благотворительность на рубеже XIX - XX вв. приобрела значительные масштабы. Учитывая, что правительство выделяло недостаточные средства на развитие народного хозяйства, здравоохранения и социального обеспечения, власть на местах стремясь расширить благотворительную деятельность горожан, привлекала их к решению социальных проблем. Рубеж XIX - XX вв. характеризовался мощным подъемом общественного сознания в центральной России и на окраинах страны. Деятельность просветительских обществ способствовала формированию гражданского и политического сознания населения. Научные и культурно-просветительные общества служили не только средством для реализации научных, профессиональных интересов своих членов, но и трибуной для выражения своих взглядов, обсуждения местной общественной элитой наиболее животрепещущих вопросов жизни региона, проектов общественного переустройства.

Государство, недооценивая пользу исследуемых организаций, с самого начала стремилось регулировать и контролировать их деятельность, прежде всего, с целью защиты незыблемости существующего строя.

Инициативы благотворительных организаций рассматривались как акции, подрывающие государственную монополию в области образования и культуры.

Одним из важнейших факторов развития, укрепления международного авторитета России является достижение конкурентоспособной образовательной системы. Состояние национальной системы образования является показателем успешного и перспективного развития государства, поэтому необходимо обращение к истории развития благотворительности в области просвещения, опыту работы в дореволюционной России.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методологические основы исследования базируются на принципах историзма, объективности и комплексности, применение которых позволило воссоздать целостную картину деятельности "Благотворительного общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области" в исследуемом регионе в дореволюционный период.

Следует отметить, что предпосылкой для возникновения благотворительных обществ явились социально – экономическое развитие горцев, накопленная ими веками материальная и духовная культура, с одной стороны, и процесс их вхождения в состав России. Национальное просветительство возникло и развивалось под воздействием идей русского просветительства, являясь органической частью просветительства в России.

Благотворительное общество по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области было создано в 1882 г. Уставе общества был утвержден 18 октября 1882 г. начальником Главного управления генерал-лейтенантом Старосельским в городе Тифлисе. И уже в январе 1883 г. состоялось первое общее собрание членов общества куда были приглашены через местные газеты все неравнодушные и желающие принять участие в развитии экономической и социальной жизни. Согласно параграфу 11 устава избрали: Председателем Михаила Зааловича Кипиани, Секретарем Иналук Гадоевича Тхостова, Казначеем Александра Александровича Беретти, членами: Магомеда Магомедовича Далгата, Ибрагима Боевича Шанаева, Асланбека Мирзакуловича Урусбиева, членами ревизионной Комиссии: Георгия Казаровича Атабегова, Виктора Егоровича Кизера и Василия Кипиани, а за выездом последнего, в экстренном общем собрании избран Богдан Иосифович Казаров.

Широки были задачи, поставленные обществом и обозначенные в Уставе согласно параграфу 1 «Общество имеет целью содействовать школьному образованию среди горского населения Терской области и распространять между ними полезные технические и ремесленные знания, равным образом Общество оказывает материальное вспомоществование учащимся в средних и высших учебных заведениях. Исходя из целей и сознавая трудности осуществления цели, общество имеет право открывать установленным порядком начальные школы среди горского населения Терской области по программе, изданной Кавказским учебным округом для школ Закавказского края, с параллельным обучением ремеслам, чтению и письму на русском и на родном языках. По мере возрастания средств, общество может открывать начальные одноклассные, двух или трех классные школы в городах и селах по образцу училищ ведомства Министерства Народного Просвещения, а также подготовительные школы для поступления в средние учебные заведения».

Согласно параграфу 4 общество состоит из неограниченного числа обоого пола и членом общества может быть всякий совершеннолетний, который сделает определенный членский взнос. И члены Общества разделяют: на действительных, обязавших ежегодно вносить в кассу Общества не менее 10 рублей; пожизненных, которые единовременно сделают пожертвования в пользу Общества не менее 100 рублей; соревнователей, внесших в кассу Общества не менее 3 рублей в год; почётных членов, из лиц, оказавших Обществу особо важные услуги, или сделавших значительные денежные пожертвования.

Также звание почётного члена предоставляется общим собранием, согласно ходатайству правления или 25 действенных членов. Например, таким был начальник Терской области.

Заседания Правления происходили почти еженедельно по субботам. В заседаниях обсуждались вопросы о типах школ, отвечающих потребностям края. Большинство членов высказывалось за школы смешанного типа, т.е. за школы, в которых рядом с научными знаниями преподаются ремесла и элементарные сельскохозяйственные знания.

Также правление ходатайствовало о приобретении зданий и инвентаря школ Общества распространения Православного Христианства на Кавказе. Правление отмечало, что Общество распространения Православного Христианства на Кавказе закрывая свои школы, лишило молодое поколение горцев последней возможности воспользоваться элементарным образованием, рекомендовало увеличить средства общества для реализации поставленных задач. В отчёте за 1884 г. отмечено уменьшение членских взносов, сложности с открытием самостоятельной школы, но оно находит возможным определить во Владикавказское отделение четырёх мальчиков из горцев по одному из племен Осетинского, Кабардинского, Кумыкского и Чеченского или Ингушского происхождения, с оплатой за каждого мальчика в первый год по 130р., а в последующие по 100 р. Дополнительные деньги были выданы учащимся Женской гимназии Арчевой находящейся в безвыходном положении 60р., и студенту Санкт-Петербургского института Берсанову 100р. В отчёте за 1885г. указывается о выдаче пособия для поступления в высшее учебное заведение Хамзаеву и Канукову, содержание во Владикавказском отделении Графа Лориса – Меликова, Тибилова, Хапсаева и Баева. Выдано пособие ученику Городского мещанского училища Гусйну Докильгову и уплачено за право обучения студента Чехова.

В отчёте за 1886 г. указано об увеличении средств на сумму 1392р.1к., что позволило уплатить за 4 - стипендиатов Графа Лориса – Меликова Тибилова, Хапсаева, Баева и Дохильгова. Также даны деньги на содержание стипендиата Бзарова в Тульском железнодорожном училище, и поступление в высшее учебное заведение Наурузу Урусбиевичу. Больше полномочий и право голоса в делах Общества имеют только члены действительные, пожизненные и почётные; а члены соревнователи имеют право совещательного голоса. Согласно параграфу 8 Средства Общества состояются: из ежегодных членских взносов, сборов по подписным листам и всякого рода пожертвований (Согласно отчёту правления в 1883 г. эта сумма 1000р), из платы за право учения в училищах Общества детей состоятельных родителей, так же из сборов с устраиваемых Обществом, на основании существующих правил с разрешения подлежащих властей концертов, спектаклей публичных лекций, народных гуляний, скачек, маскарадов, баллов и тому подобных предприятий.

Согласно отчёту правления в 1883 г. эта сумма 398р.64 к. в 1884г. 282р. 25к. За 1883 год всего поступило 2338р.66к. в 1884г.с учётом остатка с предыдущего года было 4041р.24., в 1885г 4724р.82к., в 1886г. 4983р.93. К ежегодным расходам относят устройство народных гуляний, покупку почтовых марок, покупку гербовых марок при внесении денег в отделение Государственного Банка. Свободные суммы Общества хранятся в одном из местных кредитных учреждений на текущем счету или обращаются в Государственные процентные бумаги. Собрания Общества были обыкновенные и экстренные. Обыкновенные собрания 1 раз в год в мае. Общество предоставляет для той же цели право удостоивать почетными отзывами и похвальными листами своих членов и лиц служащих интересам Общества. Общество в праве избирать школьных блюстителей, в обязанности которых входит следить за успехами школьного дела во всех отношениях и докладывать правлению о нуждах школ.

Есть требования при выборе блюстителей сельских школ. Общество требуется знания народного языка на котором говорит большинство учащихся. Школьные блюстители избираются на 3 года.

Согласно параграфу 2 общество с разрешения учебного начальства имеет право открывать училища по мере средств и предпочтительно в таких местностях, которые в них особенно нуждаются. Училища Общества, в отношении учебной и воспитательной части, состоят под наблюдением местного директора народных училищ. Количество учеников в школах Общества определяется Правлением. Дети не состоятельных родителей обучаются и снабжаются учебными пособиями на средства Общества, а дети богатых родителей вносят за обучение определенную правлением плату. Учителя назначаются с одобрения директора народных училищ, из лиц, имеющих на то законное право и знающих иностранные языки. Учителя, не знающие иностранных языков допускаются к преподаванию в школах общества лишь временно. Для школ, в которых большинство учащихся исповедуют ислам, для обучения религии и преподавания мусульманского вероучения привлекаются по возможности такие лица, которые наряду со знанием мусульманской веры имели бы светское образование, тогда эти лица допускаются к исполнению своих обязанностей с согласия местного директора училищ. Преподавание элементарных наук в школе должно идти по учебному плану, указанному в протоколах заседаний Попечительского Совета Кавказского учебного округа. Параллельно с элементарным образованием в школах общества производилось обязательное обучение ремеслам. Школы были снабжены всеми необходимыми учебными пособиями и принадлежностями, одобренными Министерством Народного Просвещения. Обществу не запрещено приобретать и принимать в дар недвижимое имущество, нужное для осуществления его целей.

Общество имело возможность удостаивать почётными отзывами и похвальными листами своих членов и лиц разделяющих интересы общества. В личных фондах архива автор изучил похвальные листы члена Общества, в частности Я. Неверова.

Проведенный анализ показывает, что для рубежа XIX - XX вв. характерно поднятие общественного сознания. Деятельность благотворительного общества способствовала формированию гражданского сознания населения. Общество служило не только средством для реализации интересов своих членов, но и трибуной для выражения взглядов, обсуждения местной общественной элитой наиболее животрепещущих вопросов жизни региона.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень часто реализация поставленных Обществом задач постоянно наталкивалась на отсутствие материальных средств. Дошедшие до нас отчеты правления, указывают на нестабильную и нерегулярную спонсорскую помощь со стороны частных лиц, что порождало у Общества финансовые трудности, отрицательно сказывавшиеся на результатах работы. Особо важным был вопрос о выборе «почетных членов общества». Отсутствие материальных средств обуславливало постоянный поиск меценатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азаматова Г. К. Благотворительность в России: конспект лекций: учебное пособие. Кабардино-Балкарский государственный университет, 2018. 90 с.

Блейх Н. О. Исторические вехи становления и развития просветительства на Северном Кавказе в русле российской цивилизационной политики. Т. 2. монография. Ульяновск: Зебра, 2020. 110 с.

Русская культура как системообразующий фактор межнационального взаимодействия на Северном Кавказе. Москва: Институт Наследия, 2016. 249 с.

Ибрагимова З.Х. Царское прошлое чеченцев. Власть и общество. Акад. наук ЧР, Комплексный НИИ РАН, Ин-т Востоковедения РАН. Москва, 2009. 580 с.

Ибрагимова З.Х. Чеченский народ в Российской империи: адаптационный период. Москва: Пробел-2006. 754 с.

Ибрагимова З.Х. Кавказцы. Акад. наук ЧР, Комплексный НИИ РАН, Ин-т востоковедения РАН. Москва. 2010. 336 с.

Кобахидзе Е. И., Айларова С. А., Чочиев Г. В. Историко-культурное развитие Северного Кавказа во второй половине XIX - начале XX в.: от военно-народного управления к межкультурным коммуникациям: монография. Владикавказский научный центр Российской академии наук. Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2020. 366 с.

Киреев Ф.С. По улицам Владикавказа. Владикавказ: Респект, 2014. 189 с.

Клычников Ю.Ю. Северный Кавказ в XIX - начале XX в.: военно-политические, экономические и социально-культурные процессы: монография. Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. 330 с.

Отчет Правления благотворительного общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области за 1883 год.

Отчет Правления благотворительного общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области за 1884 год.

Отчет Правления благотворительного общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области за 1886 год.

Отчет Правления благотворительного общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области за 1887 год.

Туаева Б.В. Локальная история: особенности культурной и общественной жизни городов Северного Кавказа во второй половине XIX - первой трети XX веков. Северо-Осетинская гос. мед. акад. Росздрава". Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2010. 237 с.

Устав благотворительного общества для распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области. Владикавказ: Типография Терского Областного правления, 1883.

Perevozchikova L., Avdeenko E., Radugin A., Ershov B.A. Lifestyle in a networked society. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 172. C. 999-1005.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The concept of spirituality in social philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 139. C. 688-694.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Volkova E.A., Akhromeeva Y.V., Frolova E.V. Cooperation between church and medical institutions in Russia. В сборнике: 5-th International Conference on Education and Social Sciences. Table of contentsabstracts & proceedings: CD-ROM. International Organization Center of Academic Research. 2018. C. 363-368.

Романова Е.В., Перевозчикова Л.С., Ершов Б.А. The lifestyle of the human being in the information society. В книге: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences. Proceedings of ADVED 2017. 2017. C. 950-954.

CHARITABLE SOCIETY FOR THE DISSEMINATION OF EDUCATION AND TECHNICAL INFORMATION AMONG THE HIGHLANDERS OF THE TERSK REGION IN THE HISTORY OF THE NORTH CAUCASUS OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY

Psychomakhova, Aminat Rashidovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, State Budgetary Professional Educational Institution of the Moscow Department of Health "Medical College №. 5", 4-a, Nakhimovsky Prospekt, Moscow, Russia

Abstract

The article deals with the contribution of the charitable society for the enlightenment of the highlanders of the Tersk region of the North Caucasus in the late XIX - early XX centuries. The basic directions of activity are analyzed, on the basis of reports of the board of different years, the characteristic of methods and forms of work of society is given.

Keywords: charity, society, north caucasus, politics, state, education.

REFERENCES LIST

Azamatova G. K. Blagotvoritel'nost' v Rossii: konspekt lekcij: uchebnoe posobie. Kabardino-Balkarskij gosudarstvennyj universitet, 2018. 90 s.

Blejh N. O. Istoricheskie vekhi stanovleniya i razvitiya prosvetitel'stva na Severnom Kavkaze v rusle rossijskoj civilizacionnoj politiki. T. 2. monografiya. Ul'yanovsk: Zebra, 2020. 110 s.

Russkaya kul'tura kak sistemoobrazuyushchij faktor mezhnacional'nogo vzaimodejstviya na Severnom Kavkaze. Moskva: Institut Naslediya, 2016. 249 s.

Ibragimova Z.H. Carskoe proshloe chechencev. Vlast' i obshchestvo. Akad. nauk CHR, Kompleksnyj NII RAN, In-t Vostokovedeniya RAN. Moskva, 2009. 580 s.

Ibragimova Z.H. Chechenskij narod v Rossijskoj imperii: adaptacionnyj period. Moskva: Probel-2006. 754 s.

Ibragimova Z.H. Kavkazcy. Akad. nauk CHR, Kompleksnyj NII RAN, In-t vostokovedeniya RAN. Moskva. 2010. 336 s.

Kobahidze E. I., Ajlarova S. A., Chochiev G. V. Istoriko-kul'turnoe razvitie Severnogo Kavkaza vo vtoroj polovine XIX - nachale XX v.: ot voenno-narodnogo upravleniya k mezhkul'turnym kommunikacijam: monografiya. Vladikavkazskij nauchnyj centr Rossijskoj akademii nauk. Vladikavkaz: SOIGSI VNC RAN, 2020. 366 s.

Kireev F.S. Po ulicam Vladikavkaza. Vladikavkaz: Respekt, 2014. 189 s.

Klychnikov Y.Y. Severnyj Kavkaz v XIX - nachale XX v.: voenno-politicheskie, ekonomicheskie i social'no-kul'turnye processy: monografiya. Pyatigorskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet, 2016. 330 s.

Otchet Pravleniya blagotvoritel'nogo obshchestva rasprostraneniya obrazovaniya i tekhnicheskikh svedenij sredi gorcev Terskoj oblasti za 1883 god.

Otchet Pravleniya blagotvoritel'nogo obshchestva rasprostraneniya obrazovaniya i tekhnicheskikh svedenij sredi gorcev Terskoj oblasti za 1884 god.

Otchet Pravleniya blagotvoritel'nogo obshchestva rasprostraneniya obrazovaniya i tekhnicheskikh svedenij sredi gorcev Terskoj oblasti za 1886 god.

Otchet Pravleniya blagotvoritel'nogo obshchestva rasprostraneniya obrazovaniya i tekhnicheskikh svedenij sredi gorcev Terskoj oblasti za 1887 god.

Tuaeva B.V. Lokal'naya istoriya: osobennosti kul'turnoj i obshchestvennoj zhizni gorodov Severnogo Kavkaza vo vtoroj polovine XIX - pervoj treti XX vekov. Severo-Osetinskaya gos. med. akad. Roszdrava". Vladikavkaz: IPO SOIGSI, 2010. 237 s.

Ustav blagotvoritel'nogo obshchestva dlya rasprostraneniya obrazovaniya i tekhnicheskikh svedenij sredi gorcev Terskoj oblasti. Vladikavkaz: Tipografiya Terskogo Oblastnogo pravleniya, 1883.

Perevozchikova L., Avdeenko E., Radugin A., Ershov B.A. Lifestyle in a networked society. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 172. S. 999-1005.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The concept of spirituality in social philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 139. S. 688-694.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Volkova E.A., Akhromeeva Y.V., Frolova E.V. Cooperation between church and medical institutions in Russia. V sbornike: 5-th International Conference on Education and Social Sciences. Table of contentsabstracts & proceedings: CD-ROM. International Organization Center of Academic Research. 2018. S. 363-368.

Romanova E.V., Perevozchikova L.S., Ershov B.A. The lifestyle of the human being in the information society. V knige: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences. Proceedings of ADVED 2017. 2017. S. 950-954.